

в режиме холостого хода пришлось срезать края полюсных наконечников главных полюсов, после чего указанное искрение прекратилось. Это явление легко объяснить, если связать возникновение искрения с проникновением поля главных полюсов в коммутационную зону и с величиной $e_{ГМ}$. При этом эффективность исчезновения искрения в значительной степени зависела от величины среза. Если же исходить из того предположения, что причиной указанного искрения являлись высшие гармонические тока, то это явление трудно объяснить.

3.4.2. На ряде испытанных машин возникающее в режиме холостого хода искрение устраняется отпирной дополнительных полюсов, что хорошо согласуется с предположкой о взаимосвязи указанного искрения с величиной $e_{ГМ}$ [18], и не находит теоретического объяснения при гипотезе, что первопричиной искрения является высшие гармонические тока.

3.4.3. На ряде машин указанное искрение удалось устранить уменьшением ширины щетки. При этом было замечено, что интенсивность указанного искрения значительно увеличивается при увеличении ширины щетки $b_{щ}$. Это обстоятельство легко объяснить с точки зрения величины $e_{ГМ}$ (3.16) и вряд ли найдется удовлетворительное объяснение при использовании гипотезы о том, что причиной указанного искрения является высокочастотные токи.

3.4.4. Явление искрения машины в режиме холостого хода наблюдается и в случае простой петлевой обмотки и даже волновой, при наличии достаточно большого для габаритов этих машин значения $e_{ГМ}$. В этом случае ухудшение коммутации бесспорно было связано с проникновением в коммутационную зону поля главных полюсов. Естественно предположить, что и во многоходовых петлевых или лагушечьих обмотках, у которых величина $e_{ГМ}$ значительно

сильнее, чем для других модифицированных обмоток, проникновение главного поля тем более может отрицательно сказаться на коммутацию.

В связи со всем вышесказанным возникают вопросы: во-первых, какая величина $e_{ГМ}$ считается допустимой для данной машины, во-вторых, какие средства можно применять в многоходовых обмотках для уменьшения действия этой э.д.с.?

Согласно данным статистической обработки результатов испытаний ряда крупных машин постоянного тока мы пришли к выводу (речь идет в основном о крупных машинах): при значениях $e_{ГМ}$, не превышающих $1 + 1,5$ В, поле главных полюсов практически не влияет на коммутацию; с другой стороны, при величине $e_{ГМ}$, достигающей $3,5 + 4,5$ В, влияние $e_{ГМ}$ становится столь сильным, что машины в целом работают по коммутации неудовлетворительно; и, наконец, допустимая величина $e_{ГМ}$ возрастает с мощностью машины примерно в такой же степени, как и средняя реактивная э.д.с. $e_{Гср}$.

Отметим здесь то обстоятельство, что такое относительно большое значение ничем не скомпенсированной э.д.с., как $1,5$ В, не приводит к ухудшению коммутации, обусловлено характером изменения $e_{Г}$ во времени (см. рис. 3.3). Т.е. поле главных полюсов в пространстве, а э.д.с. $e_{Г}$ во времени изменяются так, что

$$\int_0^T e_{Г} dt = 0$$

(3.17)

где T — период коммутации лаза.

Основным способом борьбы с указанным явлением, отрицательно действующим на коммутацию многоходовых обмоток, можно считать некоторое уменьшение значения коэффициента полюсного перекрытия d_i . Разумеется, это обстоятельство несколько ухудшает ко-

коэффициент использования машины. Однако на это приходится идти, что является одним из недостатков как несимметричных, так и симметричных обмоток.

3.5. Особенности протекания процесса собственно коммутации

Качество протекания процесса собственно коммутации определяется кривой $i_s = f(t)$. Это вытекает из следующих обстоятельств: независимо от того, какой из факторов является основной причиной искрения машины (величина напряжения разрыва U_p , ток разрыва коммутируемой секции i_p или энергия, выделяющаяся при разрыве) — все указанные величины тесно связаны с величиной тока разрыва i_p . Таким образом, правильно определенная кривая $i_s = f(t)$ позволяет ответить на вопрос: предрасположена ли к искрению рассматриваемая машина? Если при $t = T_1$ (где T_1 — действительный период коммутации) $i_p = 0$, то рассматриваемая машина наверняка не будет искрить по электрическим причинам.

Из всего вышесказанного следует, что разработка методики достаточно точного построения кривых $i_s = f(t)$ коммутируемых секций весьма актуальна. В настоящее время эта методика разработана в достаточной степени и подробно изложена в [18]. Отметим только, что для построения кривых $i_s = f(t)$ используется решение на ЭВМ так называемой объединенной системы дифференциальных уравнений процесса собственно коммутации. При этом, для общности анализа, пользуются относительной системой единиц, приняв за базисный ток ток параллельной ветви i_a , а за базисное время — период коммутации T . Запишем указанную систему дифференциальных уравнений в матричной форме:

$$\bar{y}' = -2\bar{M}^{-1} * \bar{\Pi} \quad (3.18)$$

где $\bar{y}' = \begin{vmatrix} y_1' \\ y_2' \\ \vdots \\ y_n' \end{vmatrix}$

- столбцовая матрица, элементы которой являются производными токов одновременно коммутирующих секций;

$\bar{M}^{-1}$ - квадратная матрица, полученная обращением матрицы $\bar{M}$.

$$\bar{M} = \begin{vmatrix} 1 & \dot{M}_{12} & \dot{M}_{13} & \dots & \dot{M}_{1n} \\ \dot{M}_{21} & 1 & \dot{M}_{23} & \dots & \dot{M}_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dot{M}_{n1} & \dot{M}_{n2} & \dots & \dot{M}_{n,n-1} & 1 \end{vmatrix}$$

- квадратная матрица, элементы которой представляют собой коэффициенты магнитных связей между коммутируемыми секциями.

$$\bar{\Pi} = \begin{vmatrix} \Pi_1 \\ \Pi_2 \\ \vdots \\ \Pi_n \end{vmatrix}$$

- столбцовая матрица, каждый элемент которой соответствует правой части уравнений системы и вычисляется по формуле:

$$\Pi_k = K_N + \frac{U_s \cdot i_k}{e_{scp}} - \frac{f(j_k) - f(j_{k+2m})}{e_{scp}} \quad (3.19)$$

Тогда после соответствующих преобразований [18], система указанных дифференциальных уравнений приобретает вид, который для случая, например, $\beta_i = 4$, можно записать:

$$\begin{aligned} & i_1' + M_{12} \cdot i_2' + M_{13} \cdot i_3' + M_{14} \cdot i_4' = \\ & = 2 \left\{ K_{N1} + \frac{U_s \cdot i_1}{e_{scp}} - \frac{f\left(\frac{1-i_1}{2t} \cdot j\right) - f[(i_1 - i_2) \cdot 2j]}{e_{scp}} \right\} \end{aligned} \quad (3.20)$$

$$\begin{aligned} & M_{21} \cdot i_1' + i_2' + M_{23} \cdot i_3' + M_{24} \cdot i_4' = \\ & = 2 \left\{ K_{N2} + \frac{U_s \cdot i_2}{e_{scp}} - \frac{f[(i_1 - i_2) \cdot 2j] - f[(i_2 - i_3) \cdot 2j]}{e_{scp}} \right\} \end{aligned}$$

$$M_{31} \cdot i_1' + M_{32} i_2' + i_3' + M_{34} \cdot i_4' =$$

$$= 2 \left\{ K_{N3} + \frac{U_s}{e_{scp}} \cdot i_3 - \frac{f[(i_2 - i_3)2\gamma] - f[(i_3 - i_4)2\gamma]}{e_{scp}} \right\} \quad (3.20)$$

$$M_{41} \cdot i_1' + M_{42} i_2' + M_{43} i_3' + i_4' =$$

$$= 2 \left\{ K_{N4} + \frac{U_s}{e_{scp}} \cdot i_4 - \frac{f[(i_3 - i_4)2\gamma] - f\left[\left(\frac{1+i_4}{1-4t}\right)2\gamma\right]}{e_{scp}} \right\}$$

где i_k — ток k -й секции, выраженный в относительных единицах;

M_{kl} — взаимная индуктивность секций k и l , выраженная в относительных единицах;

$K_N = \frac{e_b}{e_{scp}}$ — коэффициент небаланса, характеризующий отношение э.д.с. вращения секции e_b к ее средней реактивной э.д.с. самоиндукции e_{scp} ;

U_s — падение напряжения на суммарном (включая пестушки) сопротивлении секции при протекании по ней тока параллельной ветви i_a .

$f(\gamma)$ — функциональная зависимость между падением напряжения и плотностью тока в переходном сопротивлении ламель-щетка ($\Delta U_{щ} = f(\gamma)$). Эта зависимость, называемая вольт-амперная характеристика скользящего контакта, не только не имеет удобного аналитического выражения, но и в некотором смысле произвольна. Она является, помимо падения напряжения и плотности тока, функцией многих других факторов (температуры, полярности и т.д.).

Анализ влияния различных факторов на коммутацию осуществляется путем варьирования указанных параметров и построения U -образных характеристик для различных сочетаний этих параметров.

U -образной характеристикой [18] называется зависимость $\Delta i = f(K_N)$, где Δi — среднеквадратичные отклонения точек кривой $i_s = f(t)$ от значения $|i_a|$ на участке, включающем все воз-

иные точки разрыва контактов. Построение указанных характеристик позволяет сразу непосредственно провести оптимальную настройку коммутации полем дополнительных полюсов посредством изменения воздушного зазора. (Проведение анализа влияния различных факторов на коммутацию должно идти только при оптимальной настройке дополнительных полюсов).

Переходя непосредственно к рассмотрению многоходовых обмоток, отметим, что нам необходимо решить следующие задачи: во-первых, выяснить особенности построения дифференциальных уравнений процесса собственно коммутации, с которыми приходится сталкиваться при переходе от простых и сложным петлевым обмоткам; во-вторых, построение кривых $i_s = f(t)$ и U -образных характеристик при переходе от машин с одноходовыми к машинам с двухходовыми петлевыми обмотками при прочих идентичных условиях; в-третьих, выяснить физические факторы влияния ходовости обмотки на кривую $i_s = f(t)$.

Рассмотрим первый вопрос, т.е. определим, что изменилось в дифференциальных уравнениях при переходе от одно- к многоходовым обмоткам. Порядок системы уравнений определяется только числом одновременно коммутирующих секций m , независимо от ходовости, определяется величиной расчетного щеточного перекрытия β_i и его фазовым сдвигом под разнополярными щетками. Укорочение обмотки влияет только на численные значения коэффициентов магнитных связей между коммутирующими секциями, не связываясь ни на порядок системы, ни на число интервалов интегрирования или их длительность, и никак не связано с ходовостью обмотки. Длительность интервалов, в течение которых коммутируют одни и те же секции, равна времени поворота якоря на $1/2p$ -часть коллекторной пластины m , таким образом, не может зависеть от ходовости обмотки.

Также очевидно, что ни U_s , ни e_{scp} не величины магнит-

ных связей не должны изменяться при переходе от одно- к многоходовым обмоткам. Т.е. левые части дифференциальных уравнений (3.20) остаются без изменений.

Из всего вышесказанного ясно, что единственным отличием многоходовых обмоток от одноходовых являются различные выражения для плотностей тока в скользящем контакте, то есть последние слагаемые в уравнениях (3.20).

Физически это наглядно видно из рис. 3.4.а, на котором рассмотрен случай двухходовой обмотки при ширине щеточного перекрытия $\beta = 6$, (в общем случае $\beta =$ четное число), Как видно из указанного рис. 3.4.а, при перемещении щеток на одно коллекторное деление для случая $\beta =$ чет. число, электрическая проводимость ходов остается неизменной. В общем, за время поворота коллектора на одно коллекторное деление указанные обстоятельства должны связаться на аналитические зависимости в правых частях дифференциальных уравнений процесса соответственно коммутации (3.20), характеризующих вольт-амперные характеристики.

Качественно наиболее просто проследить это для случая, когда реактивная э.д.с. и э.д.с. вращения взаимно скомпенсированы, что, вообще говоря, не намного отстывает от практики. Такой анализ был проведен В.В. Прусс-Буковским [121], а затем расширен и обобщен В.П. Толкуновым [49]. Вкратце итоги этого анализа сводятся к следующему: все коллекторные пластины можно разбить на 2 группы — нечетные, принадлежащие одному из ходов, и четные, принадлежащие другому. При неучете магнитных связей между коммутируемыми секциями, получаются (рис. 3.5), что в момент времени коммутации, когда секция принадлежит нечетной группе, ток в ней изменяется в два раза быстрее, чем для случая прямой коммутации. При попадании секции в четную группу ток в ней не изменяется. После этого секция

Рис. 3.4. Схемы коммутирующих контуров двухходовой обмотки.

Рис. 3.5. Расчетные кривые $i_s = f(t)$ двухходовых обмоток ($\Delta i = 0$).

спора попадает в нечетную группу и цикл изменения тока повторяется заново. В общем случае (общая картина изменения тока) изменение тока дано на рис. 3.5.а.

Для второго характерного случая $\beta = \text{нечет. число}$ ($\beta i = \text{чет. число}$), в отличие от предыдущего случая, проводимость контакта каждой из параллельных ветвей будет являться переменной величиной и резкие скачки в кривой $i_s = f(t)$, присущие предыдущему варианту, здесь будут более сглажены. Указанные случаи изображены на рис. 3.5.б и рис. 3.4.б.

Случай дробного перекрытия ($\beta \neq \text{целое число}$) здесь не представляет интереса, т.к. является промежуточным между двумя рассмотренными выше.

Приведенный для двухходовой обмотки анализ нетрудно обобщить для случая многоходовой обмотки. Только здесь будет иметь место m групп секций (m — число ходов обмотки). И таким образом, особенности, присущие коммутации двухходовых обмоток, здесь усугубляются.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что кривая $i_s = f(t)$ в сложных петлевых обмотках обладает тенденцией к ступенчатому изменению кривой, к ступенчатой деформации, что особенно проявляется при увеличении числа ходов обмотки m ; при значении отношения $\beta/m = \text{целое число}$; при уменьшении величины неточного перекрытия; при увеличении крутизны вольт-амперной характеристики (так, при линейной вольт-амперной характеристике указанное обстоятельство проявляется в наибольшей степени).

Указанное явление, хотя и в меньшей степени, прослеживается и для случая наличия в коммутируемых секциях э.д.с. вращения, а также э.д.с. само- и взаимной индукции.

Для количественной и качественной оценки указанного явления

были проведены расчеты нескольких машин, которые при прочих одинаковых условиях отличались только ходовостью (машин, выстроенных на различные напряжения при одинаковых токах якоря). В качестве примера на рис. 3.6 построены U -образные кривые для машины габарита П 101 $P = 100$ кВт, $U = 220$ В, $n = 1500$ об/мин, $Z = 38$, $U_n = 4$, $K = 152$, простая петлевая обмотка и для машины П 101 $P = 44,5$ кВт, $U = 85$ В, $n = 1450$ об/мин, $Z = 46$, $U_n = 3$, $K = 138$, двухходовая петлевая обмотка с $\varepsilon = 2$. Там же приведены области безискровой работы для простой и двухходовой петлевых обмоток данных машин.

Качественно такие же кривые получены и для остальных исследуемых машин. Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы:

3.5.1. Коммутационные свойства сложных многоходовых обмоток несколько хуже, чем простых, вследствие склонности их к дополнительным деформациям в кривой тока $i_g = f(t)$.

3.5.2. Указанное различие весьма незначительно, другими словами, это значит, что указанный фактор, хотя он и имеет место, не является определяющим.

3.5.3. Кривая $i_g = f(t)$ в многоходовой обмотке несколько смещается вправо по сравнению с простой петлевой. Физическое объяснение указанного смещения следует искать в том, что вышеупомянутые деформации и наличие горизонтальных участков в кривых $i_g = f(t)$ несколько притормаживают изменение тока в секции. Поэтому для оптимального протекания процесса коммутации (ускоренно-замедленная коммутация [46]) необходимо иметь более сильное поле. Указанное обстоятельство, отмечаемое впервые, необходимо иметь в виду при расчете воздушного зазора под дополнительными полюсами.

3.5.4. U -образная кривая многоходовой обмотки имеет не-